

**ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖОҒАРЫ МЕКТЕП - ӘЛЕМДІК БІЛІМ БЕРУ
КЕҢІСТІГІНДЕ****Тельбаева Л.Ж.***магистр-оқытушы., Қожжа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Қазақстан, Түркістан***Тұралы А.***6B01406- Музыкалық білім мамандығының 2 курс студенті***HIGHER SCHOOL IN THE EDUCATION SYSTEM OF KAZAKHSTAN - IN THE WORLD
EDUCATIONAL SPACE****Telbaeva L.,***master's teacher., International Kazakh-Turkish university named after Khoja Ahmed Yasawi
Kazakhstan, Turkestan***Turaly A.***2nd year student of the specialty 6b01406-music education***Аннотация**

Қазіргі уақытта білім берудің ұлттық жүйесін дамытумен қатар отандық білім берудің еуропалық және әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуі жүзеге асырылуда. Білім берудегі кәсіби және мәдени шектеуді жеңуге ұмтылу, терең білімді және жан-жақты, үйлесімді дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеуге бағдарлану - XX ғасырдағы барлық әлемдік қауымдастыққа тән. Тұлғаның үйлесімді даму мүмкіндіктері басым деңгейде елдегі білім беру жүйесінің даму деңгейіне, өскелең ұрпаққа берілетін мазмұнның, білім, қабілет, дағдылардың, қоғам мүшелерінің кәсіби даярлығының сапасына байланысты. Тарихи даму барысында халықтар өзінің білім беру жүйесін жетілдіреді. XXI ғасырдың басында әлем елдерінде тұлғаның және қоғамның қажеттіліктерін анағұрлым толық қанағаттандыратын білім беру жүйелерінің жаңа үлгілерін іздестіру күшейе түсті. Олардың қатарына білім беруді, оның ішінде жоғары кәсіби білімді ізгілендіру мәселесі жатады.

Abstract

Currently, along with the development of the national education system, the integration of domestic education into the European and world educational space is being carried out. The desire to overcome professional and cultural restrictions in education, the orientation towards the education of a deeply educated and comprehensively, harmoniously developed personality-characteristic of the entire world community of the XX century. The possibilities of harmonious personal development largely depend on the level of development of the education system in the country, the content, knowledge, abilities, skills transmitted to the younger generation, the quality of professional training of members of society. In the course of historical development, peoples improve their education system. At the beginning of the XXI century, in the countries of the world, the search for new models of educational systems that more fully meet the needs of the individual and society has intensified. Among them is the problem of humanization of education, including higher professional education.

Кілт сөздер: білім беру, кәсіби даярлығы, тұлға, педагогика, қоғам, ғылым, жүйе.**Keywords:** education, professional training, personality, pedagogy, society, science, system.

Қазіргі қоғамды дамытудың ғаламдық факторы білім мен ғылым болып табылады. Әрбір мемлекеттің әлеуметтік- экономикалық тұрғыдан дамуы оның интеллектуалдық әлеуетіне байланысты анықталатындығы белгілі. Мемлекеттің ұзақ мерзімді басымдылықтарының ішінде жоғары білім беру ерекше мәнге ие және мемлекеттің келешегі жөніндегі қамқорлығын анықтаушы белгі болып табылады. Ал, жоғары білім берудің маңызды мақсаты адамды мәдениеттің биік деңгейіне көтеру, өз гуманистік дүниетанымы мен адамзат табыстарына негізделген өзіндік сенім көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік тудыру, жеке тұлғаның ізгілік қасиеттері мен мәдениеті арқылы өркениетті көтеруін көздейді.

Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі кең ауқымды реформалаумен

сипатталады, яғни оның базисті негізінің жаңа әдіснамасын анықтау арқылы жүзеге асырылуы көзделіп отыр. Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылғы Білім беруді дамыту тұжырымдамасына сәйкес білім берудің әрбір сатылық кезеңдеріне білім мазмұнының жетілген жаңа үлгілері енуі тиіс.

Біздің еліміздің білім жүйесін реформалау үшін ғылыми негізделген ықпалдарды өндеуді болжауда жұмыс істейтін механизмдер енгізу мен оны жаңарту жолын қарастыру қажеттігі мемлекеттік бағдарламаларға еніп отыр. Қазіргі заманғы философиялық, педагогикалық зерттеулердің концептуалуды бағыттарымен сәйкес білімді жаңартудың негізгі принциптері гумандық, демократиялық және білімді гуманитарландыру принциптері “гуманистік парадигманы” орындауға бағытталған. Сол себепті

білімді гуманитарландыру идеясы білім беру мазмұнын ізгілендіру ойларымен тығыз байланысты және технократиялық құндылықтардан азат қоғамдық санаға қайта бағдарлауына бағытталған.

Қазақстан Республикасында білім беруді гуманитарландыру тұжырымдамасында жастарға гуманистік тәрбие беру мәселесі жалпы адамзаттық құндылықтармен мазмұнында қалыптастырылуы тиіс делінген. Ал, гуманистік көзқарас гуманитарлық мазмұнды білім негізінде қалыптасады, олар әлем бейнесін негіздеу қызметін атқарады, ол ғылыми білімнің әр түрлі өрістерін, гуманистік жемтану негізінде интеграциялау ХХІ ғасыр адамының қалыптасуы үшін толық құнды негізді құрайтын ескермесе болмайды. Ол мазмұн бойынша “гуманистік адами көзқарастар жүйесіндегі рухани құндылықтарды мойныдауға икемделу, сол арқылы бостандыққа, бақытқа ұмтылудың жағымды әрі ізгілікті әрікеттерін жүзеге асыруға қабілетті болу” – деген анықтаманы тұжырымдауға болады [1].

Гуманистік көзқарас қалыптастыру гуманистік парадигмада “өмірге дайын адамды” немесе “әрекет жасайтын адамды” парадигмасын “білімді адам” парадигмасымен ауыстыруды жөн деп санайды. Барлық парадигмалардың осылайша алмастырылуы барлық оқытудың әдістемелік жүйесінің маңызын қайта ойластыруды талап етеді. Т.Кун [2], М.Н.Берулова [3], В.А.Сластенин [4] және т.б. ғалымдардың пікірі бойынша, гуманистік тәрбие парадигмасы – білім беру міндеттерінің біркелкі шешімін табатын нақты көзқарас пен айқын стандарты болып табылады.

Қазіргі педагогикалық терминологияда “оқу-тәрбие процесін гуманитарландыру дегеніміз – гуманитарлық пәндердің ролін күшейту, оқу пәндерінің мазмұнының гумандылығын анықтау және оның жаңа бағалау нормаларын анықтау, оқу процесін толық ізгілендіру” – болып табылады деп анықтама берілгенімен, оқу-тәрбие процесін гуманитарландыру аксиологиялық тұрғыдан алып қарағанда, оның мазмұнын әлеуметтік құндылық кешені ретінде “адамдардың мәндік күштерінің еркін дамуы және өмірлік ұмтылыстардың шығармашылық сипатта жүзеге асырылуы үшін жағдай туғызуды талап ететін әрікет жүйесі деп санау қажеттілігі (саяси, экономикалық, психологиялық педагогикалық және т.б.) есепке алынбаған.

Осы тұрғыдан қарағанда гумандылықты-тұлғалық бағдарлаушы көзқарастардың жүйесі ретінде, әлемдік құрылымның өзіндік үлгідегі болмысы деп қарастыру дұрыс болып табылады. Ол адамға бағытталған кең түрдегі әлеуметтік бағдарлама сипатына ие бола алады, бірақ тәрбиелене алмайды. Сондықтан оның ізгілікті бағытталуы негізінде ғана тұлғаның сапалық тәрбиеленуі жүзеге асады. Бұл тұрғыда “гуманистік көзқарас” – адамдардың бір-біріне, қоғамға, табиғатқа, өзіне қарым-қатынасын бейнелейтін, тұлғалық қасиеттері кешенінің дамуын көрсететін сипаттама ретінде беріледі.

Ізгілікке тәрбиеленудің тұлғаның өз келешегіне қатысты гуманистік көзқарасы мен дүниетанымдық ұстанымдары анықталынады, олар адамды табиғаттың ерекше құбылысы ретінде тану өзінің субъективті артықшылығын ескеруге мүмкіндік береді.

Тәрбиелеу мақсатының былай құрылуы адамның өз өміріне ықпалын өзгерту, өз қабілеті мен шығармашылық әлуетін ашудағы құқықтары мен жауапкершілігін түсінуге мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар, өзіндік дамуы мен өзін-өзі жетілдіруде тұлғаның ішкі бостандығының таңдауы арасындағы ара-қатынас пен оған қоғамның ықпалын түсіндіреді. Демек, ізгілікке тәрбиелеу мақсатына жету арқылы адамның гуманистік көзқарасын қалыптастыру шаралары жүзеге асырылады. Осы тұрғыдан алғанда, ізгілікке тәрбиелеу мақсаты өзіне тиісті маңызды міндеттерді қояды:

- тұлғаның өмірдің мәнін ұғынуы, өзінің әлемдегі орны, өзінің бірегейлігі мен құндылығын түсінуі философиялық-дүниетанымдық бағдары;

- өзіндік, жандүниелік қабілеттері мен шығармашылық әлуетінің даму қарқыны мен шегін бейнелейтін, өмір сүру жауапкершілігін түсінуге мүмкіндік беретін, тұлғалық тұжырымдаманы құруға көмек беру;

- жалпы адами және ұлттық мәдениет байлығын бейнелейтін, мәдени құндылықтар жүйесіне тұлғаны араластыру, оларға деген өзіндік қарым-қатынасты белгілеу;

- ізгілік адамгершіліктің жалпы адами нормаларын, оның көлемі мен нақтылы мазмұнын (қайырымдылық, өзара түсіністік, жылы жүректілік және т.б.) ашу және тұлғалық маңызды көрсеткіш ретінде зиялылық мәдинеттендіру;

- тұлғаның зияткерлік-адамгершілік бостандығы мен теңдей өзіндік баға беру мен бағалау қабілеттілігі, іс-әрікет пен қызметті өзіндік реттеу, дүниетанымдық рефлексиясының дамуы;

- елдің материалдық қоры мен жандүниелік мен әлеуетін құрайтын, әлуеттік және тұлғалық сипат алатын қажеттілік пен мәжбүрлік ретіндегі көзқарасты өзгерту.

Бұлардың бәрі өз кезіндегі тұлғалық өсу мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді;- салауатты өмір салтына байланысты валеологиялық ережелерді дамыту тұлғалық сипат алатын қажеттілік пен мәжбүрлік ретіндегі көзқарасты өзгерту. Әлеуметтік ұмтылыстарды жүзеге асыру мақсатындағы өмірлік жоспар ұғымдарын қалыптастыру. Бұл аталған міндеттерін орындалуы тұлғаның ізгіліктік тәрбиесі арқылы гуманистік көзқарасының қалыптасуының іргетасын қалауға негізін салуға мүмкіндік береді.

Ол өз негіздегі әлем, қоғам мен өзін қалыптастыруда өмірлік қажеттілікке ие болады және оны бағалау мүмкіндіктерін меңгереді.

Педагогикалық технологиялардың көкейкестілігін анықтауда төмендегі қайшылықтарды атауға болады:

- педагог-мамандарға қойып отырған қоғам талабының күшеюі мен кәсіби білім беруді жүзеге асыруда кездесетін қиыншылықтар арасындағы;

- қайта дамып отырған жекеленген педагогикалық жүйелер мен оларды жылдам өзгеріп отырған еңбек шараларына бейімделу, білім беру жүйесінің консервативтілігі арасындағы;

- ғылымның даму деңгейі мен оны өндірістің іске асыруға мүмкіндік деңгейі арасындағы;

- педагогикалық жоғарғы оқу орындарының оқу бағдарламалары мазмұнының әдістемелік құралдары мен қоғам мәдениеті арасындағы болатын қайшылықтар;

- мұғалімнің әлеуметтік ролі мен қоғамдық ақпараттық-коммуникациялық қызмет арасындағы болатын қайшылықтар.

Сондықтан әр түрлі оқу технологияларын оқыту мазмұны мен оқушылардың жас пен психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қарауда мұғалім өз әрекетінің маңызы зор.

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгеру интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және т.б. көптеген адамдық келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәжірибе

процесін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі,- деп көрсетеді Г.К.Селевко [5].

Қоғам өмірінің барлық салаларында яғни экономикасы мен әлеуметтік қатынастарда көптеген өзгерістер туып отырған жағдайда білім беру ісінде де өзгерістің болуы заңды нәрсе. Себебі, халыққа білім беру немесе мектеп ісін қоғамнан тыс алып қарауға болмайды. Бүкіл қоғам өміріндегі бой көрсетіп отырған келенсіздіктің халыққа білім беру немесе мектеп ісін қоғамнан тыс алып қарауға болмайды. Сонымен, халыққа білім беру жүйесі қоғамдық әрікеттердің басқа салаларымен де қатарлас алға басуы керек.

Ғылым мен халыққа білім берудің дамуы еліміздің техникалық прогресске жеткізулері анық. Ал техникалық прогресс қоғамдық және жеке бастың өмір сүру деңгейін көтеруші еңбек өнімділігінің жоғарылауына әкеледі. Сонымен білім беру жүйесін қоғамдық өмірдің өзге салаларының да негізі деп білуіміз керек.

Білім беру жүйесі - бұл әлеуметтік жүйе. Ол қоғам дамуының жалпы әлеуметтік-экономикалық мета жүйесінен тыс дами алмайды. Осылайша, тәуелділіктердің қисынды буыны құрылады (сурет 2).

Сурет 2 - Білім беру жүйесі

Педагогикадағы тұлғалық фактор – бұл ең алдымен, оқушыға «тәрбиеге өзара іс-әрекет ету субъекті ретінде» тұлғалық тұрғыдан келу. Бұл – «тәрбиеленушіге өзін тұлға ретінде сезінуінде, оның ерекшеліктерін анықтау мен ашуда, өзіндік санасының қалыптасуында, тұлғалық маңызды және қоғамдық лайықты өзін-өзі анықтауында, өзін-өзі жүзеге асыруында көмектесу».

Бұл – оқушыға белгілі бір әлеуметтік ортада өзін-өзі тұлға ретінде сезінуіне педагогикалық көмек. Мұнда тәрбиеленушілердің өмір сүру іс-әрекетін ұйымдастыруың түрлері мен мазмұнын

түрлендіру қажет. Білім беруді ізгілендіру мен гуманитаризациялау білім алушыларда тек жоғары руханилықты, жаңа ұрпақ тұлғасының рухани - эстетикалық әлемін, шығармашылық ойлауын, өзін-өзі жобалауын қалыптастыруда ғана емес, сонымен қатар эстетикалық бай дүниетанымды қалыптастыруды да көздейді.

Жоғары көркем ізгілік – шынайы руханилықтың, рухани-эстетикалық әлемнің, көркем-талдаушылық ойлаудың, эстетикалық дүниетанымның негізі-көркем - эстетикалық сананың факторы.

Список литературы

1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2022 – 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы
2. Кун Т. Объективность, ценностные суждения и выбор теории. 1994.
3. Берулава М.Н. М.Н. Гуманизация образования: проблемы и перспективы. - Бийск: НИЦ БиГПИ, 1995. - 31 с.
4. Слостенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. – Москва: Просвещение, 1976. – С.160.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии ДОС. Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.